

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Nükleer Enerji ve Güvenlik: Bağımlılık ve Stratejik Boyut

Sefa ÇOBANOĞLU¹, Hakan HOTUNLUOĞLU²

ÖZ

Nükleer enerji, yüksek enerji yoğunluğu, düşük karbon salınımı ve kesintisiz üretim kapasitesi sayesinde günümüz enerji politikalarında stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu çalışma, nükleer enerjiyi enerji arz güvenliği çerçevesinde ele almaktadır. Üretim dinamikleri, bağımlılık yapısı, ülkelerin nükleer enerjiye bakış açısı ve tedarik zinciri süreçlerini stratejik bağımlılık çerçevesinde incelemektedir. Nükleer enerjinin baz yük üretim kapasitesi ve düşük emisyon avantajı enerji arz güvenliğini desteklerken yüksek ilk yatırım maliyetleri ve güvenlik riskleri önemli sınırlılıklar oluşturmaktadır. Çalışma ayrıca nükleer yakıt tedarik zincirini analiz etmekte, uranyum kaynaklarının sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşması ve zenginleştirme teknolojilerinin belirli aktörlerin kontrolünde bulunması nedeniyle nükleer enerjinin enerji bağımlılığını ortadan kaldırmak yerine farklı bir bağımlılık biçimine dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır. Bu durum, enerji güvenliğinin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda tedarik zincirinin sürdürülebilirliği ve çeşitliliği ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışma, nükleer enerji ile güvenlik arasındaki çok boyutlu ilişkiyi teknik, çevresel ve jeopolitik riskler çerçevesinde ele almaktadır. Türkiye özelinde ise artan enerji talebi ve dışa bağımlılık nükleer enerji yatırımlarını stratejik hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Enerji, Stratejik Bağımlılık, Enerji Güvenliği, Jeopolitik

JEL Kodları: Q40, Q42, Q48

Atıf için: Çobanoğlu, S., & Hotunluoğlu, H. (2026). Nükleer Enerji ve Güvenlik: Bağımlılık ve Stratejik Boyut. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 21–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20838449>

¹ Yüksek Lisans Mezunu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye, ORCID: 0000-0002-2293-6446, e-posta: cobanoglusefa@gmail.com (Sorumlu Yazar)

² Prof. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Aydın/Türkiye, ORCID: 0000-0002-2011-5978, e-posta: hakanhotunlu@gmail.com

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

RESEARCH ARTICLE

Nuclear Energy and Security: Dependence and the Strategic Dimension

Sefa ÇOBANOĞLU³, Hakan HOTUNLUOĞLU⁴

ABSTRACT

Nuclear energy occupies a strategic position in contemporary energy policies due to its high energy density, low carbon emissions, and continuous power generation capacity. This study examines nuclear energy within the framework of energy supply security, analyzing its production dynamics, dependency structure, countries' perspectives on nuclear energy, and supply chain processes through the lens of strategic dependence. While the baseload generation capacity and low-emission advantages of nuclear energy support energy supply security, high initial investment costs and safety risks constitute significant limitations. The study also analyzes the nuclear fuel supply chain and reveals that, because uranium resources are concentrated in a limited number of countries and enrichment technologies are controlled by a small group of actors, nuclear energy does not eliminate energy dependence but rather transforms it into a different form of dependency. This demonstrates that energy security is directly related not only to production capacity but also to the sustainability and diversification of the supply chain. Furthermore, the study addresses the multidimensional relationship between nuclear energy and security within the framework of technical, environmental, and geopolitical risks. In the case of Türkiye, increasing energy demand and external energy dependence make investments in nuclear energy strategically important.

Keywords: Nuclear Energy, Strategic Dependency, Energy Security, Geopolitics.

JEL Codes: Q40, Q42, Q48

For citation: Çobanoğlu, S., & Hotunluoğlu, H. (2026). Nükleer Enerji ve Güvenlik: Bağımlılık ve Stratejik Boyut. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 21–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20838449>

³ M.Sc., Aydın Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, Department of Public Finance, Aydın/Türkiye, ORCID: 0000-0002-2293-6446, e-mail: cobanoglusefa@gmail.com (Corresponding Author)

⁴ Prof. Dr., Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Political Sciences, Department of Public Finance, Aydın/Türkiye, ORCID: 0000-0002-2011-5978, e-mail: hakanhotunlu@gmail.com

Giriş

Günümüzde enerji, ekonomik büyüme, sanayileşme ve toplumsal refahın sürdürülebilirliği açısından temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 20. yüzyıldan itibaren hız kazanan teknolojik gelişmeler, kentleşme ve nüfus artışı küresel enerji talebinde sürekli bir artışa yol açmıştır. Bu artış, fosil yakıtların sınırlı rezervleri ve çevresel etkileri nedeniyle enerji politikalarında bir dönüşümü zorunlu kılmıştır. Bu sebeple alternatif ve sürdürülebilir kaynak arayışları hızlanmıştır. Bu bağlamda nükleer enerji, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük karbon salınımı ile öne çıkan önemli bir seçenek haline gelmiştir.

Nükleer enerjinin ortaya çıkışı, atomun yapısının anlaşılması ve parçalanması sonucu açığa çıkan büyük enerji miktarının keşfi ile mümkün olmuştur. İlk aşamada askeri amaçlarla geliştirilen bu teknoloji, zamanla barışçıl kullanımlara yönelmiş ve elektrik üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren birçok ülke enerji arzını çeşitlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla nükleer enerji yatırımlarına yönelmiştir. Bu süreçte nükleer enerji, yalnızca bir üretim yöntemi değil, aynı zamanda teknolojik gelişmişlik ve stratejik kapasitenin bir göstergesi olarak da değerlendirilmiştir.

Dünya genelinde kullanılan fosil yakıtlar; rezervlerinin azalması, çevreye verdikleri zararlar ve artan maliyetleri nedeniyle giderek önem kaybetmekte bu durum nükleer enerji gibi temiz enerji türlerini cazip bir alternatif haline getirmektedir. Fosil yakıtlarla çalışan termik santrallerde enerji üretimi sonucunda ortaya çıkan zararlı emisyonlar atmosfere salınarak sera etkisine neden olmakta ve küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. Ayrıca bu kaynakların giderek azalması enerji maliyetlerini artırmakta ve sürdürülebilir kalkınmayı zorlaştırmaktadır. Buna karşılık nükleer enerjinin, üretim yapısı ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip uranyum yakıtı sayesinde uzun süre depolanabilme avantajı sunmaktadır. Her ne kadar kurulum ve üretim maliyetleri yüksek olsa da nükleer enerji bu yönleriyle öne çıkmakta ancak radyoaktif atıkların çevreye etkisi önemli bir risk unsuru olarak varlığını sürdürmektedir (Kaya, 2012: 74).

Bununla birlikte, nükleer enerji sahip olduğu yüksek potansiyele rağmen tarihsel süreçte yaşanan Çernobil ve Fukuşima gibi kazalar nedeniyle kamuoyunda önemli güvenlik tartışmalarına konu olmuştur. Büyük ölçekli nükleer kazalar, yalnızca teknik arızalar olarak değil; çevresel, ekonomik ve toplumsal sonuçları olan küresel olaylar olarak değerlendirilmiştir. Bu deneyimler, daha güvenli ve sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu gelişmelere paralel olarak küresel ölçekte nükleer enerji kullanımı da gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 2025 yılı itibariyle dünya genelinde en fazla nükleer reaktöre sahip ülke ABD iken, Fransa elektrik üretiminde nükleer enerjiden en yoğun şekilde yararlanan ülkeler arasında yer almaktadır (World Nuclear Association, 2025). Özellikle Çin'in hızla artan nükleer enerji yatırımlarına ek olarak, Rusya, Japonya, Güney Kore ve Hindistan da nükleer enerjiden önemli ölçüde yararlanan ülkeler

arasında yer almaktadır. Bu durum, nükleer enerjinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından yapısal önemini ortaya koymaktadır.

Küresel gelişmelere paralel olarak Türkiye açısından değerlendirildiğinde, artan enerji talebi ve dışa bağımlılık, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemini artırmış bu kapsamda nükleer enerji önemli bir alternatif olarak gündeme gelmiştir.

Diğer yandan enerji arz güvenliği kavramı, ülkelerin kesintisiz ve güvenilir enerji arzına erişimini ifade ederken; bağımlılık, bu arzın belirli ülke ve tedarik zincirlerine yoğunlaşmasından kaynaklanan kırılganlıkları ifade etmektedir. Nükleer enerji bir yandan sürekli üretim kapasitesi ile arz güvenliğini desteklerken, diğer yandan uranyum temini, zenginleştirme teknolojileri ve reaktör kurulumu gibi alanlarda sınırlı sayıda ülkeye bağımlılık yaratabilmektedir. Bu durum, nükleer enerjinin çift yönlü bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir.

Nükleer enerji, uranyum arzının sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşması nedeniyle enerji politikasını jeopolitik ve güvenlik meselesine dönüştürmektedir. Bu yapı, ithalatçı ülkeleri tedarik zinciri risklerine açık hale getirirken, aynı zamanda enerji bağımlılığını ortadan kaldırmak yerine farklı bir boyuta taşıyarak yakıt temini ve nükleer teknoloji üzerinden yeni bir dışa bağımlılık ilişkisi oluşturmaktadır. Bununla birlikte, enerji kaynaklarına dayalı bağımlılıkların kırılganlık düzeyi birbirinden farklılık göstermektedir. Bazı kaynaklarda kısa vadeli arz kesintileri daha yüksek risk yaratırken, bazı durumlarda bağımlılık daha uzun vadeli ve yönetilebilir bir yapıya bürünebilmektedir.

Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de de Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projeler, enerji arz güvenliğini çeşitlendirme potansiyeli taşımakla birlikte, uzun vadede ekonomik ve stratejik risklerle dengeli biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Türkiye özelinde ise temel motivasyon, artan enerji talebi ile enerji ithalatına dayalı yapı arasındaki dengesizliğin cari açık üzerinde yarattığı baskı ve bu durumun enerji arz güvenliğini kırılgan hale getirmesidir.

Bu çalışma, nükleer enerjinin enerji arz güvenliği üzerindeki etkilerini; dışa bağımlılık, kırılganlık ve jeopolitik boyut çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nükleer enerjinin enerji arz güvenliğine sağladığı katkılar ile uranyum temini, teknoloji transferi ve yakıt tedariki gibi alanlarda ortaya çıkan bağımlılık ilişkileri analiz edilmektedir. Bu yönüyle çalışma, nükleer enerjiyi yalnızca bir enerji üretim teknolojisi olarak değil, aynı zamanda enerji güvenliği ve stratejik bağımlılık ilişkileri bağlamında değerlendirmektedir.

Bu çalışma, nükleer enerjiyi yalnızca bir elektrik üretim teknolojisi olarak değil, enerji güvenliği, stratejik bağımlılık ve jeopolitik boyutlarıyla ele alması bakımından diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Çalışma, nükleer enerjinin enerji arz güvenliğini artırırken aynı zamanda yeni bağımlılık ilişkileri yaratabilen çift yönlü karakterini incelemektedir. Bu çerçevede konu, güç ve bağımlılık yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmektedir (Wagner, 1988; Baldwin, 1980). Ayrıca çalışma, nükleer enerjinin enerji arz güvenliğini güçlendiren yönleri ile yakıt, teknoloji ve tedarik zinciri kaynaklı bağımlılıkları aynı

analitik çerçevede ele alarak konuya ilişkin literatürün geliştirilmesine katkı sunmakta ve enerji güvenliği tartışmalarına farklı bir perspektif getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmanın bir diğer katkısı, nükleer enerjinin enerji bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmadığını, aksine bağımlılığın biçim değiştirdiğini teorik bir çerçevede ortaya koymasındır. Ayrıca çalışmada, nükleer enerjinin geleceğine ilişkin arz-talep açığı ve yeşil inovasyon gibi güncel tartışmalara yer verilmekte, uranyumdan yakıt çubuğu üretimine uzanan nükleer yakıt tedarik zincirinin aşamalı ve politik yapısı analiz edilerek kaynak güvenliği kavramı tedarik zinciri perspektifiyle yeniden değerlendirilmektedir.

Çalışmada literatür taraması, kurum raporları ve istatistiksel verilerden yararlanılmış; nükleer enerji, enerji arz güvenliği ve stratejik bağımlılık konularına ilişkin ulusal ve uluslararası kaynaklar incelenmiştir. Kaynak seçiminde konuya ilişkin temel kuramsal çalışmaların yanı sıra güncel akademik yayınlar ve kurumsal veriler dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular enerji güvenliği ve stratejik bağımlılık perspektifinden değerlendirilmiş, nükleer enerjinin enerji arz güvenliğine katkıları ile ortaya çıkardığı yeni bağımlılık ilişkileri bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan SWOT analizi ile nükleer enerjinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri sistematik biçimde değerlendirilerek araştırmanın analitik çerçevesi desteklenmiştir.

Çalışmada öncelikle nükleer enerjinin enerji güvenliği, ekonomik etkiler, stratejik bağımlılık, toplumsal kabul ve gelecekteki teknolojik gelişmeler çerçevesinde ele alındığı literatür analiz edilmiştir. Ardından “Küresel Enerji Sistemi ve Nükleer Enerjinin Yeri” başlığı altında nükleer enerjinin avantajları, dezavantajları ve dünyadaki gelişimi incelenmiştir. Sonrasında “Nükleer Enerji Politikalarında Stratejik Bağımlılık ve Jeopolitik Boyut” başlığı altında enerji güvenliği, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, uranyum tedarik zinciri, yakıt çevrimi ve stratejik bağımlılık ilişkileri değerlendirilmiştir. Son bölümde ise elde edilen bulgular doğrultusunda genel değerlendirmelere ve politika önerilerine yer verilmiştir.

1. Literatür

Nükleer enerji ve güvenlik ilişkisini ele alan çalışmalarda, özellikle son dönemde literatürün enerji arz güvenliği, stratejik bağımlılık, jeopolitik riskler ve sürdürülebilirlik gibi konular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda bazı araştırmalar nükleer enerjinin enerji arzının çeşitlendirilmesine, düşük karbonlu enerji dönüşümüne ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesine sağladığı katkıları ön plana çıkarırken diğerler araştırmalarda yakıt tedarik zincirinde ortaya çıkan bağımlılık ilişkileri, jeopolitik kırılganlıklar, güvenlik riskleri ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sorunlarına dikkat çekmektedir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda, nükleer enerjinin yalnızca bir enerji üretim teknolojisi olmadığı aynı zamanda uluslararası güç ilişkileri, kaynak güvenliği ve enerji politikalarıyla doğrudan bağlantılı çok boyutlu bir güvenlik meselesi olduğu vurgulanmaktadır.

1.1. Nükleer Enerji ve Stratejik Bağımlılık

Nükleer enerjinin geleneksel bağımlılık yapısını ortadan kaldırmaktan ziyade farklı bir boyuta taşıdığı tezi üzerine yoğunlaşmaktadır. Furuncu (2016), nükleer enerjiyi “karşılıklı bağımlılık” kuramı çerçevesinde ele alarak, Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkisinin doğal gaz bağımlılığından teknoloji ve yakıt temelli stratejik bir bağımlılığa evrildiğini belirtmektedir. Tezcan (2025) ise AB-Rusya ilişkilerini incelediği çalışmasında, 2022 Ukrayna Savaşı sonrasında fosil yakıtlarda önemli kopuşlar yaşanmasına rağmen, nükleer yakıt tedarik zincirinin dirençli yapısı nedeniyle bağımlılık ilişkilerinin devam ettiğini vurgulamaktadır. Udum (2017) ise nükleer enerjinin “barışçıl kullanım” ile “askeri kapasite” arasındaki ince çizgi nedeniyle uluslararası ilişkilerde egemenlik ve güç dengesi tartışmalarının merkezinde yer aldığını savunmaktadır.

Bu çalışmalar genel olarak nükleer enerjinin enerji bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmadığı, aksine teknoloji, yakıt ve tedarik zinciri üzerinden yeni bağımlılık ilişkileri oluşturduğu konusunda ortaklaşmaktadır. Diğer yandan çalışmaların bir kısmı bu bağımlılığı karşılıklı bağımlılık çerçevesinde değerlendirirken, bir kısmı jeopolitik kırılmalıklar ve güç ilişkileri üzerinden açıklamaktadır.

1.2. Nükleer Enerji ve Ekonomik Etkiler

Nükleer enerjinin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi, literatürde “Büyüme Hipotezi” çerçevesinde ele alınmaktadır. Özdemir (2019), Fransa üzerine gerçekleştirdiği ampirik çalışmada, nükleer enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit etmiştir. Timurhan (2025), 28 ülkeyi kapsayan panel veri analizinde nükleer enerjinin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini, ancak cari açık üzerindeki etkisinin ülkelerin teknoloji sahipliği ve enerji yoğunluğuna bağlı olarak farklılaştığını ortaya koymuştur. Tiryaki ve Çamdalı (2024) ise Akkuyu örneğinde, nükleer enerjinin doğal gaz ithalatını ikame ederek dış ticaret açığını azaltma potansiyeline sahip olduğunu, ancak yüksek ilk yatırım maliyetleri nedeniyle çeşitli mali riskler de barındırdığını belirtmektedir. Sadiq ve ark. (2021), yüksek nükleer enerji tüketimine sahip ülkelerde nükleer enerjinin karbon emisyonlarını azaltarak düşük karbonlu enerji dönüşümünü desteklediğini ve çevresel maliyetlerin azaltılmasına katkı sağladığını belirtmektedir.

Literatürde genel olarak nükleer enerjinin ekonomik büyümeyi desteklediği ve enerji arz güvenliğine katkı sağladığı kabul edilmektedir. Bazı çalışmalar nükleer enerjinin uzun vadede ekonomik faydalar sağladığını belirtirken, bazıları yüksek yatırım maliyetleri ve finansman gereksinimlerinin ekonomik riskler oluşturabileceğini vurgulamaktadır.

1.3. Nükleer Enerji ve Toplumsal Kabul

Nükleer enerjinin sürdürülebilirliği, yalnızca mühendislik başarısıyla değil, aynı zamanda toplumsal kabul ve şeffaf yönetim anlayışıyla da ilişkilendirilmektedir. Kim ve ark. (2025), Fukuşima kazasının nükleer enerjiye yönelik kabulü küresel ölçekte azalttığını, ancak nükleer enerji deneyimi yüksek

ülkelerde bu etkinin daha sınırlı kaldığını ortaya koymuştur. Bohdanowicz ve ark. (2025) ise 2022 enerji krizinin ardından Avrupa'da nükleer enerjiye verilen desteğin, enerji güvenliği ve iklim değişikliği kaygılarının etkisiyle yeniden yükselişe geçtiğini belirtmektedir. İşeri ve Özen (2012), Türkiye'de nükleer projelerin başarısının, kamu otoritesi ile toplum arasındaki bilgi asimetrisinin azaltılmasına ve prosedürel adaletin⁵ sağlanmasına bağlı olduğunu savunmaktadır. Sonnberger ve ark. (2021), iklim değişikliği konusundaki kaygı düzeyi yüksek bireylerin nükleer enerjiye yönelik daha olumsuz tutum sergilediğini ve düşük karbonlu enerji dönüşümündeki potansiyel rolüne rağmen nükleer enerjinin toplumsal kabul konusunda önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur.

Literatürde nükleer enerjinin sürdürülebilirliğinin yalnızca teknik güvenlik standartlarına bağlı olmadığı, nükleer enerjinin toplumsal kabul ve kurumsal güven ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Çalışmalar, büyük nükleer kazaların kamuoyunun risk algısını önemli ölçüde etkilediğini ancak enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi faktörlerin nükleer enerjiye yönelik desteği yeniden artırabildiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede nükleer projelerin başarısında şeffaf yönetim, etkili risk iletişimi ve kamuoyunun karar alma süreçlerine katılımı belirleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

1.4. Yeni Nesil Nükleer Teknolojiler ve Gelecek Perspektifi

Yeni nesil nükleer teknolojiler, geleneksel reaktörlerin ekonomik ve güvenlik alanındaki sınırlılıklarına çözüm olarak öne çıkmaktadır. Shannak ve ark. (2025), uranyum piyasasında ortaya çıkan arz-talep açığına dikkat çekerek, 2035 sonrasında alternatif yakıtların ve Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) kritik bir öneme sahip olacağını vurgulamaktadır. Durmaz (2025), nükleer enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hibrit kullanımının şebeke esnekliğini artırdığını ve karbon nötr hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Sun ve ark. (2026) ise nükleer enerjinin geleceğinde deniz suyundan uranyum elde edilmesi ve toryum bazlı yakıt döngülerinin, kaynak güvenliğini artırabilecek stratejik seçenekler olarak değerlendirildiğini savunmaktadır.

Literatürde yeni nesil nükleer teknolojilerin, geleneksel nükleer enerji sistemlerinin karşı karşıya olduğu ekonomik, çevresel ve güvenlik temelli sorunlara çözüm sunabileceği yönünde genel bir görüş bulunmaktadır. Özellikle Küçük Modüler Reaktörler (SMR), alternatif yakıt döngüleri ve hibrit enerji sistemleri, nükleer enerjinin esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırabilecek yenilikçi yaklaşımlar olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar, nükleer enerjinin geleceğinin yalnızca mevcut reaktör teknolojilerine değil, aynı zamanda yakıt çeşitliliği, teknolojik yenilikler ve enerji sistemleriyle entegrasyon kapasitesine bağlı olduğunu göstermektedir.

1.5. Literatürün Genel Değerlendirilmesi ve Çalışmanın Konumu

Literatürde nükleer enerjinin enerji arz güvenliğine katkıları, ekonomik etkileri, toplumsal kabul boyutu ve yeni nesil teknolojiler çerçevesinde kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Çalışmaların

⁵ Prosedürel adalet: Prosedürel adalet, bir kararın veya uygulamanın sonucundan ziyade, o sonuca ulaşılırken izlenen sürecin ne kadar adil ve şeffaf olduğuna ilişkin bireylerin veya toplumun algısını ifade eder. Nükleer enerji sektöründe prosedürel adalet, halkın yeterince bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması, risklerin şeffaf biçimde paylaşılması ve karar alma süreçlerine katılım imkânı tanınması ile ilişkilidir.

önemli bir bölümü, nükleer enerjinin düşük karbonlu enerji dönüşümünü desteklediğini, enerji arzının çeşitlendirilmesine katkı sağladığını ve ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyebildiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte literatür, nükleer enerjinin yakıt tedariki, teknoloji transferi, atık yönetimi ve güvenlik riskleri gibi alanlarda çeşitli kırılganlıklar ve maliyetler de üretebildiğine dikkat çekmektedir. Ayrıca toplumsal kabul, kurumsal güven ve risk algısının nükleer projelerin başarısında belirleyici unsurlar olduğu, yeni nesil teknolojilerin ise mevcut sorunların çözümüne yönelik önemli fırsatlar sunduğu görülmektedir.

Literatürde yer alan güncel çalışmalar nükleer enerjinin ekonomik etkileri, çevresel sonuçları, toplumsal kabulü veya stratejik boyutları üzerinde ayrı ayrı yoğunlaşmaktadır. Buna karşılık nükleer enerjinin enerji arz güvenliği üzerindeki etkilerini; stratejik bağımlılık, tedarik zinciri kırılganlıkları ve jeopolitik riskler ile değerlendiren bütüncül çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle enerji arz güvenliğini artıran unsurlar ile yakıt, teknoloji ve tedarik zinciri kaynaklı bağımlılıkların aynı analitik çerçevede incelenmesi literatürde yeterince ele alınmamaktadır. Bu çalışma, mevcut literatüre katkı sağlamayı amaçlayarak nükleer enerjinin enerji arz güvenliğini güçlendiren yönleri ile ortaya çıkardığı yeni bağımlılık ilişkilerini birlikte değerlendirerek konuya farklı bir perspektiften katkı sunmaktadır.

2. Küresel Enerji Sistemi ve Nükleer Enerjinin Yeri

Sanayi Devrimi sonrasında küresel enerji sistemi önemli bir dönüşüm geçirmiştir, fosil yakıtlarla başlayan enerji üretim sürecinin zamanla nükleer enerji, hidroelektrik ve yenilenebilir kaynakların eklenmesiyle enerji portföyü çeşitlilik kazanmıştır. Artan nüfus ve ekonomik büyüme nedeniyle küresel enerji tüketimi uzun vadede sürekli yükselmiş, yalnızca ekonomik krizler ve pandemi gibi dönemlerde geçici düşüşler yaşanmıştır. Bununla birlikte enerji tüketimi dünya genelinde dağılımı farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına enerji kullanımı çok yüksek seviyelere ulaşırken düşük gelirli ülkelerde tüketim sınırlı kalmaktadır. Ayrıca artan enerji talebinin düşük karbonlu kaynaklarla karşılanma zorunluluğu, enerji dönüşümünü daha karmaşık hale getirmekte ve yeni yatırımların hem fosil yakıtların yerini almasını hem de büyüyen toplam talebi karşılamasını gerektirmektedir (Ritchie, Rosado, & Roser, 2020). Bu genel dönüşüm süreci içinde 1970'lerdeki petrol krizi, fiyat artışları ve arz güvenliği kaygıları nedeniyle nükleer santral yatırımlarını hızlandırmıştır. Ancak 1980'lerden itibaren ekonomik durgunluk, doğalgazın enerji piyasasına girişi ve büyük nükleer kazaların etkisiyle bu alandaki ivme zayıflamış 1990'lardan itibaren ise nükleer santral kurulumları sınırlı ve dalgalı bir artış eğilimi göstermiştir (Yavuzaslan, 2018: 49).

Enerji türleri genel olarak yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklar şeklinde iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal gibi doğal süreçlerle sürekli yenileyebilen ve kaynağının tükenme riski düşük iken, yenilenemeyen enerji kaynakları petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yanı sıra sınırlı rezervlere sahip diğer enerji türlerini içermektedir. Bu çerçevede nükleer enerji üretiminde kullanılan uranyum gibi yakıtların sınırlı olması nedeniyle yenilenemeyen kaynaklar arasında değerlendirilmektedir (Anatürk, 2019: 3).

Enerji kaynakları genel olarak, doğada elde edilmiş biçimi ve kullanım sürecindeki dönüşüm durumuna göre sınıflandırılmaktadır. Herhangi bir işleme veya dönüşüm sürecine tabi tutulmadan doğrudan doğadan elde edilen enerji türleri birincil enerji kaynakları olarak tanımlanırken, bu kaynakların çeşitli işlemler sonucunda dönüştürülmesiyle ortaya çıkan enerji türleri ise ikincil enerji kaynakları olarak değerlendirilmektedir (Pamir, 2007). Diğer bir deyişle birincil enerji kaynakları, enerjinin herhangi bir dönüşüm sürecine tabi tutulmadan doğrudan doğal kaynaklardan elde edildiği ilk haliyle kullanımını ifade etmektedir. Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji bu kapsamda birincil enerji kaynaklarını oluştururken bunlardan meydana gelen üretim (elektrik, petrol ürünleri) ikincil enerji kaynaklarıdır. (Korkmaz & Develi, 2012: 2). Tabiatta doğal olarak bulunmayan, çeşitli işlem ve dönüşüm süreçleri sonucunda elde edilen; elektrik, kok, benzin ve mazot gibi enerjinin kullanılabilir biçimde taşınmasını ve tüketilmesini sağlayan kaynaklar ise “ikincil enerji kaynakları” olarak adlandırılmaktadır (Aydın, 2022: 89).

2.1. Nükleer Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları

Nükleer enerjinin kullanımının başlıca avantajları, düşük karbon salımı sayesinde iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlaması, baz yük enerji üretimiyle kesintisiz elektrik üretimi sunması ve yüksek enerji yoğunluğu sayesinde az miktarda yakıtla büyük miktarda enerji üretebilmesidir. Ayrıca fosil yakıtlara kıyasla yakıt maliyetlerinin daha düşük ve fiyat dalgalanmalarına karşı daha az hassas olması, enerji arz güvenliğini güçlendirmektedir. Nükleer enerji gelişmiş teknoloji gerektiren yapısı sayesinde sanayi, mühendislik alanlarında ilerlemeyi dolaylı olarak teşvik etmektedir. Bunun yanında uzun işletme ömrü ve yüksek kapasite faktörü ile istikrarlı üretim sunması, nükleer enerjiyi özellikle artan enerji talebinin karşılanmasında önemli bir alternatif haline getirmektedir.

Nükleer enerji, maliyet yapısı ve dışa bağımlılık üzerindeki etkileri bakımından ticaret dengesine iki temel kanaldan katkı sunmaktadır. Nükleer santrallerde kullanılan uranyumun enerji yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle çok daha az miktarlarda ithal edilmesi yeterli olmakta; bu durum, sürekli ve yüksek hacimli ithalat gerektiren kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara kıyasla dış ticaret açısını azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Ayrıca uranyum fiyatlarının, toplam üretim maliyeti içindeki payının görece düşük olması, enerji maliyetlerinde uluslararası fiyat dalgalanmalarına karşı daha istikrarlı bir yapı sağlamaktadır. İkinci olarak, nükleer enerjiye yapılan yatırımlar; mühendislik, ileri malzeme teknolojileri ve bilgi birikimi gerektiren yüksek katma değerli bir endüstri oluşturmakta, bu da uzun vadede teknoloji üretimi ve ihracatını destekleyerek ekonomik yapıyı güçlendirmektedir. Bu ekonomik ve kritik avantajlar doğrultusunda dünya genelinde nükleer enerjiye olan ilgi artmış pek çok ülke, enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla nükleer program geliştirme yönünde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na başvuruda bulunmuştur (Koç, 2023: 54).

Nükleer enerji, fosil yakıtların yol açtığı çevresel sorunlara karşı düşük karbonlu elektrik ve ısı üretimi sağlaması nedeniyle önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir enerji arzı ekonomik kalkınma açısından kritik bir unsur olurken, nükleer enerji artan enerji talebini karşılayan ve enerji arz güvenliğini

destekleyen önemli bir kaynak olarak öne çıkmaktadır (Özdemir, 2019: 305). Diğer yandan nükleer enerji, hava koşullarına bağlı olan rüzgâr ve güneşin aksine kesintisiz enerji üretimi sunarak enerji arz güvenliğinde bir üstünlük sağlar (Durmaz, 2025; Tiryaki & Çamdalı, 2024).

Mevcut enerji kaynaklarının tamamı ekonomik ve teknik nedenlerle her zaman kullanıma sunulmamakta, özellikle petrol ve doğal gaz rezervlerinin çıkarılması ve tüketim bölgelerine taşınması önemli maliyetler ve güvenlik riskleri barındırmaktadır. Fosil yakıtların büyük ölçüde deniz tankerleri ve boru hatlarıyla taşınması, enerji arzını jeopolitik gerilimler ve lojistik kırılganlıklara açık hale getirmektedir. Bu durum, nükleer enerjinin yakıt açısından daha az hacimli taşımaya ihtiyaç duyması ve daha istikrarlı bir tedarik yapısı sunması nedeniyle enerjiye erişim bakımından daha avantajlı bir alternatif olarak öne çıkmasına katkı sağlamaktadır (Hatipoğlu, 2019: 3).

Nükleer enerji, fosil yakıtların yol açtığı çevresel sorunlar karşısında düşük karbon salınımı sayesinde küresel enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasında önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. Operasyonel süreçte neredeyse sıfır sera gazı salımı gerçekleştirilmesi, nükleer enerjiyi iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir konuma yerleştirirken, uluslararası kuruluşlar da bu rolü desteklemektedir. Nitekim Uluslararası Enerji Ajansı, temiz enerji dönüşümünde nükleer enerjiyi önemli teknolojilerden biri olarak değerlendirmektedir. (Durmaz, 2025: 28-29).

Her ne kadar nükleer enerji düşük karbon salımı nedeniyle “temiz enerji” kategorisinde değerlendirilse de bu nitelendirme önemli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Özellikle radyoaktif atıkların uzun vadeli yönetimi, yüksek maliyetler ve çevresel riskler, nükleer enerjinin dezavantajları arasında öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Almanya, Belçika ve İspanya gibi bazı ülkeler nükleer enerjiden kademeli olarak çıkış politikaları benimsemiş veya yeni santral yatırımlarını durdurma kararı almıştır (Yıldırım & Örnek, 2007: 38). Nükleer reaktörlerde farklı kimyasal ve radyoaktif madde oluşmakta; katı atıkların bir kısmı geri dönüşüme tabi olurken, gaz ve sıvı formdaki atıkların çevreye karışma riski önemli çevresel ve sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu atıkların uzun vadeli etkileri, belirli hastalıklarla ilişkilendirilmekte ve nükleer enerjinin sürdürülebilirliği konusunda çeşitli endişelere yol açmaktadır. Dolayısıyla nükleer enerji, düşük karbon salımı ve yüksek üretim kapasitesi gibi avantajlar sunmasına rağmen, atık yönetimi ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle yalnızca teknik ve ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal boyutlarıyla da değerlendirilmesi gereken bir enerji kaynağıdır (Kaya, 2012: 75-76).

Nükleer enerjinin önemli dezavantajlarından biri, kullanılmış yakıtın yönetimi ve uzun süreli güvenli şekilde saklanması sorunudur. Bu yakıtın yıllarca kontrollü koşullarda tutulması zorunlu olup, belirli bir sürenin ardından yeniden işlenmek üzere başka tesislere taşınması gerekmektedir. Her ne kadar kullanılmış yakıt tamamen değersiz olmayıp yeniden işlenebilir özellikler taşısa da bu süreç yüksek maliyet, ileri teknoloji gereksinimi ve güvenlik riskleri barındırmakta; dolayısıyla nükleer enerjinin atık ve yakıt yönetimi açısından karmaşık ve uzun vadeli sorumluluklar doğuran bir dezavantajını oluşturmaktadır (İbiş, 2020: 36).

2.2. Dünyada Nükleer Enerji

Dünya genelinde kullanılan birincil enerji kaynakları, rezervlerinin azalması, çevreye verdikleri zararlar ve artan maliyetleri nedeniyle giderek önem kaybetmekte, bu durum nükleer enerjiyi daha cazip bir alternatif haline getirmektedir. Fosil yakıtlı santrallerde yakıtın yanmasıyla elde edilen enerji elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Ancak bu süreçte ortaya çıkan zararlı gazlar sera etkisini artırarak küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. Ayrıca bu kaynakların giderek azalması dolaylı olarak enerji maliyetlerini artırmakta ve sürdürülebilir kalkınmayı zorlaştırmaktadır. Buna karşılık nükleer enerji, üretim yapısı ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip uranyum yakıtı sayesinde uzun süre enerji depolanabilme avantajı sunmaktadır. Diğer yandan kurulum maliyetleri yüksek olsa da nükleer enerji bu yönleriyle öne çıkmaktadır. Diğer yandan radyoaktif atıkların çevreye etkisi önemli bir risk unsuru olarak varlığını sürdürmektedir (Kaya, 2012: 74). Ayrıca nükleer santrallerin işletmeden çıkarılma (söküm) maliyetleri, başlangıç sermayesinin %10-20'si gibi meblağlara ulaşabilmektedir (İbiş, 2020; NEA/OECD, 1996).

Nükleer enerjinin çevresel etkileri açısından en önemli husus, üretim sürecinde ortaya çıkan radyoaktif atıkların güvenli şekilde depolanmasıdır. Atıkların saklanması kurşun ve beton gibi dayanıklı malzemeler kullanılması rağmen bu materyallerin ömrü yüzlerce yıl ile sınırlıyken bazı radyoaktif maddelerin etkileri binlerce hatta milyonlarca yıl sürebilmektedir (Timurhan, 2025: 15). Bu nedenle nükleer enerji düşük karbon salımı sayesinde iklim değişikliğiyle mücadelede avantaj sağlasa da, radyoaktif atıkların uzun vadeli yönetimi önemli bir çevresel ve toplumsal sorun olmaya devam etmektedir.

Grafik 1. Ülkelerin Aktif Reaktör Sayıları (2023)

Kaynak: (Nuclear Power Reactors in The World, 2025: 8-9).

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency) 2025 yılında yayınladığı Dünyadaki Nükleer Güç Reaktörleri raporuna göre (Grafik.1); nükleer reaktör sayıları açısından bakıldığında, dünya genelindeki nükleer reaktör sayıları ülkeler arasında farklılık göstermektedir. ABD uzun yıllardır sahip olduğu yüksek reaktör sayısı ile ilk sırada yer alırken, Çin son yıllarda agresif yatırımlarıyla hızla bu alanda yükselmektedir (IAEA, 2025: 8-9). Ayrıca aynı raporda yer alan planlanan nükleer reaktör yatırımları açısından değerlendirildiğinde, küresel ölçekte özellikle Asya merkezli bir genişleme süreci dikkat çekmektedir. Çin yaklaşık 28 reaktör ile dünyada en fazla yeni nükleer kapasiteyi inşa eden ülke konumundadır. Onu Hindistan 7 reaktör ile takip ederken, Rusya 4 ve Amerika Birleşik Devletleri ise 2 reaktör ile daha sınırlı ancak stratejik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu dağılım, gelişmekte olan ülkelerin artan enerji talebini karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla nükleer enerjiye yöneldiğini, buna karşılık gelişmiş ekonomilerde daha temkinli ve seçici bir yatırım yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir.

Buna karşılık Fransa gibi bazı ülkeler reaktör sayısı bakımından ABD ve Çin kadar nicelik olarak büyük bir kapasiteye sahip olmasa da (Grafik 2) enerji üretiminde nükleer enerjinin yeri %67 olarak hesaplanmaktadır. Bu grafik, reaktör sayısının tek başına nükleer enerjinin sistem içindeki ağırlığını belirlemediğini, ülkelerin enerji politikaları, teknoloji düzeyi ve talep yapısının da en az sayısal kapasite kadar belirleyici olduğunu da ortaya koymaktadır.

Grafik 2. Elektrik Üretiminde Nükleer Enerjinin Payı (%)

Kaynak: Nuclear Power Reactors in the World (2025)

Grafik 2’de yer alan ülkeler incelendiğinde 2025 yılı için nükleer enerji üretiminin belirli ülkelere yoğunlaştığı görülmekle birlikte, nükleer enerjiye sahip olmayan gelişmiş ülkelerin de bulunduğu dikkat

çekmektedir. Nitekim Almanya, İtalya, Avusturya, Danimarka, Avustralya gibi ülkelerde nükleer enerji üretimi bulunmamaktadır. Bu durum, nükleer enerjinin gelişmişlik düzeyinin zorunlu bir unsuru olmadığını, ancak ülkelerin enerji arz güvenliğini sağlama yöntemlerinin farklı olabileceğini göstermektedir (Tezcan, 2025: 32-34). Bu çerçevede, nükleer enerji gelişmişlik için zorunlu bir unsur olmaktan ziyade, ülkelerin enerji arz güvenliğini sağlama biçimlerinden yalnızca biri olduğunu göstermektedir.

Nükleer enerjiye yönelik tutumlarda, özellikle 2022 enerji krizi sonrasında belirgin bir dönüşüm yaşanmış ve nükleer enerjinin geliştirilmesine verilen desteğin artması, güvenlik ve çevresel kaygıların ön plana çıktığı önceki döneme kıyasla farklı bir eğilimin ortaya çıktığını göstermiştir (Bohdanowicz, Łopaciuk-Goncaryk, & Kowalski, 2025: 8).

Fukushima kazası ve Almanya'nın nükleer enerjiden çıkış kararı sonrasında zirveye ulaşan olumsuz algının zayıfladığı; buna karşılık enerji arz güvenliği kaygıları ile iklim değişikliğiyle mücadele gerekliliğinin nükleer enerjiyi yeniden bir çözüm aracı olarak öne çıkardığı anlaşılmaktadır (Bohdanowicz, Łopaciuk-Goncaryk, & Kowalski, 2025: 8-9). Bu çerçevede nükleer enerjiye yönelik olumlu tutumlar güçlenirken, çevresel kaygıların etkisi azalmakta ve bilgi düzeyindeki artış desteği artıran önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

3. Nükleer Enerji Politikalarında Stratejik Bağımlılık ve Jeopolitik Boyut

Nükleer enerji, modern enerji sistemleri içinde yalnızca bir elektrik üretim yöntemi değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomik ve jeopolitik unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu enerji türünün üretimi ve tedariki, uranyumun çıkarılmasından zenginleştirilmesine, yakıt haline getirilmesinden reaktörlerde kullanılmasına kadar uzanan çok aşamalı ve yüksek teknoloji gerektiren bir süreci kapsamaktadır. Söz konusu süreç, sınırlı sayıda ülke ve şirketin kontrolünde olduğu için, nükleer enerjiye sahip olmak aynı zamanda enerji arz güvenliği, dışa bağımlılık ve güç dengeleriyle de ilişkilidir. Bu bağlamda nükleer enerji üretim ve tedarik zinciri önemli teknik bir faaliyet alanı olmasının yanı sıra aynı zamanda küresel ekonomik ilişkiler, maliyet yapıları ve uluslararası politik dinamikler çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Bu alanda büyük ölçekli zenginleştirme faaliyetleri, genellikle devlet destekli veya uluslararası şirketler tarafından yürütülmekte olup; başta Fransa, Almanya, Hollanda, Japonya, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin gibi ülkelerde yoğunlaşmıştır. (Eroğlu & Şahiner, 2017: 38). Kuzeydoğu Asya'da uranyum madenciliği faaliyetleri, küçük ölçekli uzman şirketlerden büyük uluslararası holdinglere ve yakıt çevrimi şirketlerinin iştiraklerine kadar geniş bir yelpazede yürütülmekte olup, özellikle Fransa ve İspanya gibi ülkeler, ulusal yakıt çevrimi şirketleri aracılığıyla hem kendi topraklarında hem de yurtdışındaki madenlerde pay sahibidir. Nükleer Enerji Ajansı (NEA) kapsamında öne çıkan başlıca uranyum tedarikçileri ise Avustralya ve Kanada olup, özellikle Avustralya'da nükleer sanayinin sınırlı gelişmiş olmasına rağmen uranyum madenciliği yalnızca belirli bölgelerde Nabarlek, Olympic Dam ve Ranger Madeni ile sınırlandırılmıştır (Nuclear Energy Agency, 2025: 19).

Ancak nükleer enerjiye ilişkin tartışmalar yalnızca tedarik zinciri ve üretim süreçleriyle sınırlı değildir. Kamu otoritesi ile toplum arasındaki bilgi asimetrisi, radyolojik risklerin algılanmasında sapmalara ve nükleer enerji projelerine yönelik güven kayıplarına yol açabilmektedir (Cengiz & Cengiz, 2025; Kim vd., 2025). Ulrich Beck'in Risk Toplumu yaklaşımının da vurguladığı üzere, nükleer riskler teknik olduğu kadar toplumsal ve siyasal boyutlara da sahiptir. Bu nedenle nükleer enerji politikalarında şeffaflık ve toplumla güvene dayalı iletişim, toplumsal kabulün sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır (İşeri & Özen, 2012; Cengiz & Cengiz, 2025).

Diğer yandan Nükleer kapasiteye sahip olmanın, olası bir saldırıyı misilleme tehdidi yoluyla engelleme gücü sağladığı savunulmaktadır. Enerji arz güvenliği bağlamında ise nükleer güç, enerji sistemini dış müdahalelere karşı daha dirençli hâle getiren bir “güvenlik kalkanı” işlevi görmektedir (Udum, 2017; Şeker, 2023). Bu nedenle nükleer kapasite, enerji arz güvenliğini güçlendiren ve dış kaynaklı risklere karşı dayanıklılığı artıran stratejik bir araç olarak öne çıkmaktadır.

Nükleer enerjinin düşük karbon emisyonu pozitif bir dışsallık olarak değerlendirilirken, radyoaktif atıkların yönetimi ve santrallerin söküm maliyetleri negatif dışsallıklar kapsamında ele alınmaktadır. Bu çerçevede “Kirlenen Öder” (Polluter Pays) ilkesi, söz konusu maliyetlerin gelecek nesillere aktarılmak yerine bugünkü tüketiciler tarafından karşılanması gerektiğini vurgulamaktadır (NEA/OECD, 1996; Tiryaki & Çamdalı, 2024).

Uluslararası politikanın, maddi güç unsurlarından ziyade kimlikler ve paylaşılan fikirler tarafından şekillendiğini savunan bu yaklaşım, “Stratejik Kimlik” çerçevesinde bir ülkenin nükleer politikasını iç siyasi kimliği ile bölgesel güvenlik algılarının birleşimi olarak analiz etmektedir (Khalili, 2018; Cengiz & Cengiz, 2025).

3.1. Enerji Güvenliği ve Nükleer Enerji

Enerji arz güvenliği, ülkelerin ekonomik gelişmeleri ve ulusal güvenlikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olup; enerjinin kesintisiz, güvenilir, uygun maliyetli, temiz ve çeşitlendirilmiş kaynaklardan sağlanabilmesini ifade eder. Bu kavram, yalnızca enerji teminini değil, aynı zamanda enerji sisteminin karşı karşıya kalabileceği çok boyutlu riskleri de kapsayan geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Enerji altyapısına yönelik terör saldırıları, yatırım yetersizliklerinden kaynaklanan kesintiler, doğal afetler, ambargolar, grev ve lokavtlar ile iç savaş ve işgal gibi siyasi ve ekonomik gelişmeler enerji arz güvenliğini etkileyebilecek unsurlar arasında yer almaktadır (Pamir, 2007: 14). Bu doğrultuda ülkeler, elektrik arzının sürekliliğini sağlamak için enerji kaynaklarını etkin biçimde değerlendirmek amacıyla çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Söz konusu hedefleri ulusal enerji politikalarının temel bir parçası haline getirmektedir (Aydın, 2022: 88). Bu minvalde, enerji arz güvenliği, yalnızca enerji arzının kesintisiz şekilde sürdürülmesi olarak değerlendirilmemelidir. Enerji arzının sürekliliğinin sağlanması, dolaylı olarak ulusal güvenlik ve enerji güvenliği ile yakından bağlantılı çok boyutlu bir süreçtir.

Enerji güvenliği uzun süre petrol arzının güvence altına alınmasına odaklanmıştır. Bu çerçevede enerji güvenliği, diplomasi ile askeri stratejilerin iç içe geçtiği bütüncül bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Strojny vd. 2023: 5). Bu nedenle enerji güvenliği, yalnızca enerji arzının sürekliliğini değil, aynı zamanda devletlerin ekonomik istikrarını, dış politikasını ve stratejik kapasitesini doğrudan etkileyen çok boyutlu bir unsur haline gelmiştir. Diğer yandan doğal gazın altyapıya bağımlı yapısı enerji güvenliği risklerini artırırken, petrol ve kömürün küresel piyasalarda daha kolay ikame edilebilmesi bu kaynaklarda tedarikçi değişimini kolaylaştırmaktadır. (Kim vd., 2025: 14).

3.2. Türkiye’de Enerji Arz Güvenliği ve Nükleer Enerji

Türkiye ise çeşitli fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen bu kaynakların rezerv ve üretim düzeyi artan enerji talebini karşılamada yetersiz kalmakta, özellikle petrol ve doğalgazda yüksek dışa bağımlılık ülkenin enerji arz güvenliği açısından önemli bir kırılganlık yaratmaktadır. Türkiye’nin petrol tüketiminin yaklaşık %10’unu, doğalgaz tüketiminin ise çok sınırlı bir kısmını yerli kaynaklardan karşılayabilmesi enerji ithalatına dayalı bir yapı ortaya çıkarmakta ve bu durum hem cari açık üzerinde baskı oluşturmakta hem de dış kaynaklı fiyat dalgalanmalarına ve jeopolitik risklere karşı ekonomiyi daha hassas hale getirmektedir. Bu nedenle Türkiye açısından enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi, yerli kaynakların etkin kullanımının artırılması, kaynak ve tedarikçi çeşitliliğinin sağlanması ve alternatif enerji yatırımlarının geliştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir (Çalışkan, 2009: 306). Başka bir ifade ile Türkiye açısından enerji arz güvenliği, özellikle doğal gaz ve petrol gibi kaynaklarda dışa bağımlılığın yüksek olması nedeniyle daha kırılgan bir yapı göstermektedir (Kim, Pantan, & Schwerhoff, 2025: 14).

Diğer yandan Nükleer teknolojinin aşamalı ve tekeli yapı (uranyum zenginleştirme ve reaktör tasarımı gibi), ithalatçı devletlerin teknoloji sahibi ülkelere yapısal ve uzun vadeli bir bağımlılık geliştirmesine neden olmaktadır. Özellikle Rusya’nın Rosatom üzerinden yürüttüğü strateji, bu bağımlılık modelinin günümüzdeki önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir (İbiş, 2020; Siddi & Silvan, 2024). Dolayısıyla nükleer enerji, enerji bağımlılığını ortadan kaldırmaktan ziyade, bağımlılığın niteliğini ve yönünü değiştiren bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca Türkiye’nin nükleer enerjiye yönelmesi doğrudan enerji bağımlılığını ortadan kaldırmaya yönelik bir politika olarak değerlendirilmemelidir. Nükleer enerji üretimi, uranyum yakıtının temini, teknoloji transferi ve işletme süreçleri açısından dışa bağımlılık unsurlarını bünyesinde barındırmaya devam edecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin nükleer enerji politikası, bağımlılığı ortadan kaldırmaktan çok, enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek amacıyla bağımlılığı daha yönetilebilir ve bir yapıya dönüştürmesi olarak değerlendirilebilir.

Bu çerçevede, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejileri kapsamında nükleer enerji bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Ancak nükleer enerji söz konusu olduğunda, enerji arz güvenliği yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda uranyum arzının sürekliliğine bağlı hale gelmektedir. Nükleer enerji üretimi, elektrik arzında istikrar sağlayan bir unsur olarak öne

çıkırsa da yakıt olarak kullanılan uranyumun sınırlı sayıda ülke tarafından üretilmesi ve tedarik edilmesi, enerji arz güvenliğini farklı bir bağımlılık boyutuna taşımaktadır. Bu bağlamda, enerji arz güvenliğinin sağlanması yalnızca üretim kapasitesinin artırılmasıyla değil, aynı zamanda uranyum tedarik zincirinin güvenilirliği, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği ile de doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla nükleer enerji, enerji arz güvenliğini destekleyen bir araç olmakla birlikte, uranyum arzına bağlı yeni bir kırılma alanı da yaratmaktadır.

Tablo 1. Türkiye'de Nükleer Enerjinin Enerji Arz Güvenliği ve Stratejik Bağımlılık Perspektifinden SWOT Analizi

Güçlü Yönler (Strengths)	Zayıf Yönler (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> • Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlaması • Kesintisiz baz yük elektrik üretimi sağlaması • Doğal gaz ve petrol bağımlılığını azaltma potansiyeli • Enerji arz güvenliğini desteklemesi • Uzun vadeli enerji planlamasına katkı sağlaması 	<ul style="list-style-type: none"> • Uranyum tedarikinde dışa bağımlılık • Yakıt çevrimi ve zenginleştirme teknolojilerinde dışa bağımlılık • Yüksek yatırım ve finansman maliyetleri • Sınırlı yerli teknik kapasite ve uzman insan kaynağı • Teknoloji sağlayıcı ülkelere bağımlılık
Fırsatlar (Opportunities)	Tehditler (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> • Teknoloji transferi olanakları • Yerli insan kaynağının geliştirilmesi • Yeni nesil reaktör teknolojilerinin yaygınlaşması • Artan enerji talebinin karşılanması • Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jeopolitik krizler ve yaptırımlar • Uranyum tedarik zincirinde yaşanabilecek kesintiler • Kritik teknolojilerin sınırlı sayıda aktörün kontrolünde bulunması • Maliyet artışları ve finansman riskleri • Toplumsal kabul ve güvenlik kaygıları

Tablo 1'de yer alan bulgular, nükleer enerjinin Türkiye açısından enerji arz güvenliğini destekleyen önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte uranyum tedariki, yakıt çevrimi ve teknoloji alanlarında devam eden dışa bağımlılık ilişkileri, nükleer enerjinin yeni kırılma alanları yaratabildiğini ortaya koymaktadır. Özellikle teknoloji transferi ve yerli teknik kapasitenin geliştirilmesi, nükleer enerjinin sunduğu fırsatlardan yararlanılabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Buna karşılık jeopolitik riskler, tedarik zinciri sorunları ve kritik teknolojilerin sınırlı sayıda ülkenin kontrolünde bulunması, Türkiye'nin nükleer enerji politikalarında dikkate alınması gereken temel tehditler arasında yer almaktadır. Bu nedenle nükleer enerji, enerji bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran değil, bağımlılık ilişkilerini daha yönetilebilir bir yapıya dönüştürme potansiyeline sahip stratejik bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

3.3. Stratejik Bağımlılık

Nükleer enerji üretiminde yakıt tedariki, ilk bakışta basit bir hammadde temin süreci gibi görünse de gerçekte oldukça katmanlı bir yapıya sahiptir. Uranyumun yer altından çıkarılmasıyla başlayan süreç, kimyasal işleme, zenginleştirme ve yakıt çubuğu üretimi gibi bir dizi teknik aşamadan geçerek nükleer reaktörlere ulaşır. Bu zincirin her bir halkası farklı teknolojik yetkinlikler gerektirir ve bu durum, tedarik sürecini yalnızca ekonomik değil aynı zamanda politik bir mesele haline getirir.

Tarihsel uranyum üretim verileri büyük ölçüde kayıt altına alınmış olsa da özellikle 1945–1990 yılları arasında Sovyetler Birliği'nde gerçekleştirilen üretim miktarlarına ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Bu veri eksikliklerini gidermek amacıyla Dünya Nükleer Birliği, resmi kayıtların bulunmadığı veya sınırlı olduğu ülkeler için çeşitli tahminler geliştirmiştir. Bu çerçevede, küresel uranyum arzının tarihsel gelişimini ve ülkeler bazında (kümülatif) üretim dağılımını daha net ortaya koyabilmek için aşağıda ilgili verileri içeren bir grafik sunulmaktadır (World Nuclear Association, 2025).

Grafik 3. Uranyum Üretimi (1945-2024) (tU)

Kaynak: (World Nuclear Association, 2025).

Bu grafik, 1945–2024 döneminde küresel uranyum üretiminin ülkelere göre kümülatif dağılımını göstermekte ve üretimin belirli ülkelerde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Kanada, Kazakistan ve ABD en yüksek üretim değerlerine sahip ülkeler olarak öne çıkarken; Avustralya, Namibya, Güney Afrika ve Nijer gibi ülkeler de önemli üretici konumundadır. Bu dağılım, uranyum arzının coğrafi olarak sınırlı sayıda ülkenin kontrolünde olduğunu ve bu durumun küresel enerji güvenliği açısından önem taşıdığını göstermektedir.

Grafikte dikkat çeken önemli bir husus ise SSCB ve Rusya verilerinin birlikte değerlendirilmesinin yarattığı karmaşıklılıktır. 1945–1990 döneminde Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen üretim, yalnızca bugünkü Rusya'yı değil; Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna gibi günümüzde bağımsız olan birçok ülkenin üretimini de kapsayan kümülatif bir toplamdır. Bu nedenle SSCB'ye ait yüksek üretim

değeri, aslında geniş bir coğrafyadaki üretimin birleşik sonucudur. SSCB'nin dağılmasının ardından bu üretim kapasitesi yeni bağımsız devletlere dağılmış ve özellikle Kazakistan günümüzde dünyanın en büyük üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Dolayısıyla grafikte yer alan SSCB ve Rusya verileri doğrudan karşılaştırıldığında yanıltıcı olabilir. SSCB verisi tarihsel ve bütünlük bir üretimi ifade ederken, Rusya verisi yalnızca 1991 sonrası dönemde, bugünkü sınırlar içindeki üretimi göstermektedir. Bu durum, küresel uranyum arzının zaman içinde nasıl yeniden şekillendiğini ve Sovyet sonrası coğrafyada üretimin farklı ülkelere yayılarak daha parçalı bir yapı kazandığını ortaya koymaktadır.

Grafik 4. Tespit Edilmiş Uranyum Kaynaklarının Küresel Dağılımı % (2025)

Kaynak: (IAEA, 2025: 20).

2025 yılı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu raporuna göre tespit edilmiş uranyum kaynaklarının dünya genelinde belirli ülkelerde yoğunlaştığı açıkça görülmektedir. En büyük payın yaklaşık %28 ile Avustralya'da bulunduğu dikkat çekmekte, bu ülkeyi %14 ile Kazakistan ve %10 ile Kanada takip etmektedir. Bunun yanı sıra Rusya (%8), Namıbya (%8) ve Nijer (%6) gibi ülkeler de önemli uranyum rezervlerine sahiptir. Daha düşük oranlarda ise Çin (%5), Güney Afrika (%5) ve Brezilya (%3) öne çıkmaktadır (International Atomic Energy Agency, 2025: 20). Bu dağılım, uranyum kaynaklarının küresel ölçekte dengeli dağılmadığını, aksine belirli coğrafyalarda yoğunlaştığını göstermektedir.

Jeoekonomi, devletlerin coğrafi, ekonomik ve teknolojik unsurlarını uluslararası güç ve çıkar mücadelelerinde stratejik bir araç olarak kullanmasını ifade etmektedir (İnan, 2011: 87). Bu bağlamda, nükleer enerjiye sahip olmak isteyen ancak yeterli uranyum kaynaklarına ve yakıt kapasitesine sahip

olmayan ülkeler açısından dışa bağımlılık bir sorun haline gelmektedir. Özellikle uranyum tedariki, zenginleştirme faaliyetleri ve nükleer teknoloji transferi gibi alanlarda dış aktörlere bağımlı olunması, nükleer enerji tedarik zincirinde stratejik bağımlılıkları derinleştirmekte ve jeoekonomik kırılganlıkları artırmaktadır.

Bu durum, enerji politikalarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ülkelerin dış politika tercihlerini şekillendiren temel araçlardan biri olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim AB ülkeleri, Ukrayna savaşı sebep olarak öne sürerek Rusya'ya karşı siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygularken, enerji alanında özellikle fosil yakıtlarda hızlı bir şekilde mesafe koymaya çalışmış; ancak nükleer yakıt tedariki gibi alanlarda aynı ölçüde keskin bir kopuş gerçekleştirememiştir. Bu farklılaşma, enerji bağımlılıklarının devletlerin dış politika yaklaşımlarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla enerji arz güvenliği, teknik ve ekonomik boyutlarının yanı sıra siyasi gelişmelerden de etkilenen çok boyutlu bir mesele olarak değerlendirilebilir (Tezcan, 2025:33).

Bir nükleer enerji santralının üretim maliyetlerinde en büyük payı yaklaşık %63 ile sermaye ve kuruluş maliyetleri oluşturmaktadır. İşletme ve bakım giderleri toplam maliyetin yaklaşık %25'ini meydana getirirken, yakıt maliyetlerinin payı %12 düzeyinde kalmaktadır (Yavuzaslan, 2009: 34). Bu dağılım, nükleer enerji üretiminde maliyet yapısının maliyet bileşenleri içerisinde yatırım harcamalarının baskın unsur olduğunu göstermektedir.

1 ton zenginleştirilmiş uranyum üretimi için yapılan maliyet analizine göre toplam maliyet yaklaşık 1,59 milyon ABD dolarıdır. Sürecin ilk aşamasında doğal uranyum temin edilmekte olup bu aşama toplam maliyetin yaklaşık %47'sini oluşturmaktadır. Ardından doğal uranyumun reaktörlerde kullanılabilmesi amacıyla gaz formuna dönüştürülmesi süreci gelmekte ve bu aşamanın payı toplam maliyetin yaklaşık %5'i düzeyinde kalmaktadır. Toplam maliyet içerisindeki en dikkat çekici aşama ise zenginleştirme işlemidir. Yaklaşık %48'lik paya sahip olan bu süreç, tek başına toplam maliyetin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Zenginleştirme faaliyetlerinin bu kadar yüksek maliyetli olmasının temel nedeni, ileri teknoloji, gelişmiş altyapı ve yüksek uzmanlık gerektirmesidir. Bu nedenle zenginleştirme kapasitesine sahip olmayan ülkeler dış tedarikçilere bağımlı hale gelmekte, bu durum da nükleer enerji alanında ekonomik, jeoekonomik kırılganlıkları artırmaktadır (Tiryaki & Çamdalı, 2024: 108). Özellikle zenginleştirme süreci, yüksek teknoloji ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle maliyetin en büyük kalemini oluşturmaktadır. Nükleer enerji alanında ekonomik rekabet gücü, önemli ölçüde zenginleştirme teknolojilerine erişim ve bu alandaki teknik kapasite ile ilişkilidir.

Dünya genelinde nükleer santraller büyük ölçüde uranyum yakıtına dayalı olarak işletilmekle birlikte, toryum gibi alternatif yakıt türleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Önümüzdeki dönemde uranyuma alternatif yakıtların gündeme gelmesi, nükleer teknolojinin geliştirilmesini ve ileri reaktör tasarımlarına yönelik yatırımların artırılmasını kritik bir gereklilik haline getirmektedir. Bu çerçevede Türkiye, sahip olduğu toryum rezervleri sayesinde yalnızca nükleer enerji kullanan bir ülke olmanın ötesine geçme potansiyeline sahiptir. Toryumun çıkarılması, işlenmesi ve uluslararası piyasalarda arz edilmesi, Türkiye'nin enerji alanındaki rolünü genişleterek onu potansiyel bir tedarikçi

konumuna taşıyabilir. Bu durum, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasında konumlanan jeopolitik rolüyle birleştiğinde daha da anlam kazanmaktadır. Avrupa'nın enerji arzını çeşitlendirme arayışı ve Orta Doğu'nun üretici kimliği arasında yer alan Türkiye hem transit ülke hem de enerji tüketicisi olarak halihazırda önemli bir konuma sahiptir. Bu bağlamda nükleer enerji ve özellikle toryum temelli yakıt döngülerinin geliştirilmesi, Türkiye'yi yalnızca bir geçiş ülkesi olmaktan çıkararak enerji tedarik zincirinde daha aktif ve belirleyici bir aktör haline getirebilecek bir fırsat sunmaktadır.

Bu bağlamda nükleer teknolojinin geliştirilmesi ve özellikle toryum gibi alternatif yakıt türlerinin etkin biçimde değerlendirilmesi, Türkiye açısından daha geniş bir stratejik açılım potansiyeli taşımaktadır. Teknolojik kapasitenin artırılması ve yerli bilgi birikiminin geliştirilmesi durumunda Türkiye, yalnızca enerji üretiminde çeşitlilik sağlayan bir ülke değil, aynı zamanda nükleer yakıt tedarik zincirinde yer alan bir aktör haline gelebilir. Böylece Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu enerji piyasasında yalnızca bir tüketici ya da geçiş ülkesi olmanın ötesine geçerek, alternatif kaynaklar üzerinden daha etkin ve belirleyici bir konuma ulaşabilecek potansiyel bir nükleer yakıt tedarikçisi olarak öne çıkabilir.

3.3. Jeopolitik Boyut

Nükleer enerji ile güvenlik arasındaki ilişki yalnızca siyasi istikrar ve kriz yönetimiyle sınırlı değildir, aynı zamanda coğrafi ve doğal risk unsurlarını da kapsamaktadır. Nükleer santrallerin güvenli biçimde işletilebilmesi için devletlerin istikrarlı olması kadar, tesislerin kurulduğu bölgelerin jeolojik açıdan uygunluğu da kritik önem taşımaktadır. Nitekim Fukuşima Nükleer Felaketi, gelişmiş teknolojiye sahip ülkelerde dahi deprem ve tsunami gibi doğal afetlerin nükleer güvenlik üzerinde belirleyici olabileceğini göstermiştir. Bu durum, nükleer enerji yatırımlarında teknik kapasite ve siyasi istikrarın yanı sıra afet riski ve yer seçiminin de güvenliğin temel unsurları arasında yer aldığını ortaya koymaktadır.

Uluslararası ilişkilerde karşılıklı bağımlılık kuramı, aktörler arasındaki ilişkilerin taraflar için değişim maliyetleri yarattığı durumları tanımlamaktadır (Furuncu, 2016). Devletler, bir alandaki güçlerini başka alanlara taşıyarak (örneğin güvenlik karşılığında ekonomik taviz) pazarlık yapmaya çalışırlar. Ancak bu tür stratejiler taraflar arasında gerilim yaratabilir ve uzun vadede karşı tepkilere yol açabilir. Karşılıklı bağımlılık arttıkça ekonomik ve siyasi alanlar arasındaki sınırlar da belirsizleşirken bu da uluslararası ilişkileri daha karmaşık hale getirmektedir (Keohane & Joseph, 1973).

Wagner'e (1988) göre ekonomik karşılıklı bağımlılık, devletler arasında otomatik olarak siyasi üstünlük veya doğrudan politik kontrol yaratmamaktadır. Bir devletin ekonomik açıdan daha az bağımlı olması, tek başına diğer devlet üzerinde belirleyici bir siyasi etki kuracağı anlamına gelmez. Wagner bu durumu, ekonomik ilişkilerin siyasi nüfuza dönüşmesinin, alternatif tedarik imkanları, pazarlık gücü ve tarafların çıkarları gibi unsurlara bağlı olduğunu savunarak açıklamaktadır (Wagner, 1988). Bu yaklaşım nükleer enerjinin jeopolitik boyutuyla birlikte değerlendirildiğinde, özellikle uranyum tedariki, zenginleştirme teknolojileri ve nükleer yakıt çevrimi gibi alanlarda ortaya çıkan bağımlılık ilişkilerinin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Bu durum, nükleer

enerjinin uluslararası ilişkilerde ekonomik bağımlılık ile jeopolitik güç arasındaki ilişkiyi şekillendiren önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Ayrıca Ukrayna savaşı sonrasında AB–Rusya enerji ticareti önemli ölçüde azalmış olsa da nükleer yakıt ve zenginleştirilmiş uranyum ithalatının sürmesi, AB'nin Rusya'ya yönelik nükleer bağımlılığının devam ettiğini göstermektedir (Tezcan, 2025: 33). Diğer yandan jeopolitik perspektifte, devletlerin gücünün tek bir alanda toplayabilmesi olanaksızdır ve farklı güç türleri birbirine kolayca dönüşmez. Bu yüzden bir ülke askeri alanda çok güçlü (örneğin nükleer caydırıcılıkta) olabilirken, diplomatik veya uluslararası örgütlerde aynı etkiyi gösteremeyebilir. Sonuç olarak uluslararası sistemde güç parçalıdır ve devletler farklı alanlarda farklı düzeylerde etki sahibidir (Baldwin, 1980: 502).

Bunun yanında nükleer enerji, yakıt tedariki ve teknoloji bağımlılığı nedeniyle jeopolitik açıdan da stratejik bir alan niteliği taşımaktadır. Dünya genelinde nükleer santraller büyük ölçüde uranyum yakıtına dayalı olarak işletilse de toryum gibi alternatif kaynaklar giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu süreç, ileri reaktör teknolojilerine ve alternatif yakıt döngülerine yönelik yatırımları hızlandırmaktadır. Türkiye ise sahip olduğu toryum rezervleri sayesinde bu alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Toryumun çıkarılması, işlenmesi ve yakıt döngüsüne entegre edilmesi durumunda Türkiye, yalnızca nükleer enerji kullanan bir ülke değil, aynı zamanda enerji tedarik zincirinde daha etkin bir aktör haline gelebilir.

Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasında yer alan jeopolitik konumu bu potansiyeli daha da önemli hale getirmektedir. Avrupa'nın enerji arzını çeşitlendirme arayışı ile Orta Doğu'nun üretici kimliği arasında bulunan Türkiye, halihazırda enerji geçişinde kritik bir ülke konumundadır. Nükleer enerji ve özellikle alternatif yakıt teknolojilerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin yalnızca bir transit ülke olmanın ötesine geçerek enerji alanında daha belirleyici bir rol üstlenmesine katkı sağlayabilir.

Öte yandan Rusya–Avrupa Birliği enerji ilişkileri, nükleer enerjinin oluşturduğu bağımlılığı açık biçimde ortaya koymaktadır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında AB'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen, bazı Avrupa ülkeleri Rusya'dan doğalgaz, petrol ve özellikle nükleer yakıt ithalatını sürdürmüştür. Fosil yakıtlarda bağımlılığı azaltmaya yönelik daha sert adımlar atılırken, nükleer sektörde aynı düzeyde bir kopuşun gerçekleşmemesi, Avrupa'nın Rus nükleer teknolojisi ve yakıt tedarikine olan bağımlılığını göstermektedir. Bu durum, nükleer enerji alanındaki bağımlılıkların diğer enerji türlerine kıyasla daha uzun vadeli ve kırılması daha zor olduğunu ortaya koymaktadır (Tezcan, 2025: 33).

Nükleer projelerin sürdürülebilirliği, mühendislik başarısından ziyade toplumsal kabul ve karar alma süreçlerine duyulan güvene bağlıdır (İşeri & Özen, 2012). Çernobil ve Fukuşima gibi kazalar, kamuoyunda nükleer enerjiye yönelik güven sorunlarını artırmıştır. Ancak günümüzde gelişen reaktör teknolojileri, pasif güvenlik sistemleri ve uluslararası denetim mekanizmaları nükleer enerjinin daha güvenli hale geldiğini göstermektedir. Bunun yanında yeniden işleme teknolojileri, kapalı yakıt döngüsü sistemleri ve ileri dönüşüm yöntemleri sayesinde radyoaktif atıkların miktarının azaltılması ve yeniden

değerlendirilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu gelişmeler, nükleer atık sorununu tamamen ortadan kaldırmaya da daha yönetilebilir bir yapıya dönüştürmektedir.

4. Sonuç ve Değerlendirme

Nükleer enerji, enerji arz güvenliği, düşük karbon salımı ve yüksek enerji yoğunluğu gibi avantajları nedeniyle günümüzde birçok devlet açısından önemli bir enerji seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Özellikle fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması, artan enerji talebinin karşılanması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri, nükleer enerjiyi küresel enerji dönüşümünün önemli bileşenlerinden biri haline getirmiştir. Bununla birlikte nükleer enerji, teknik ve ekonomik bir olgu değildir. Güvenlik, dış politika ve jeopolitik boyutları bulunan stratejik bir alan niteliği taşımaktadır.

Nükleer enerji yalnızca teknik bir enerji üretim yöntemi değil, aynı zamanda ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutları olan çok katmanlı bir olgudur. Enerji arz güvenliği bağlamında değerlendirildiğinde, nükleer enerji; yüksek kapasite faktörü, kesintisiz üretim imkânı ve dışa bağımlılığı azaltma potansiyeli sayesinde bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Özellikle fosil yakıt piyasalarındaki fiyat dalgalanmaları ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında, nükleer enerji istikrarlı bir üretim yapısı sunarak ülkelerin enerji politikalarında önemli bir denge unsuru oluşturmaktadır.

Nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerin tek boyutlu bir bakış açısıyla ele alınması mümkün değildir. Enerji güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik maliyetler ve toplumsal kabul gibi unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, nükleer enerjinin dengeli ve rasyonel bir enerji politikası içerisinde önemli bir yer tutabileceği görülmektedir. Bu bağlamda, geleceğin enerji sistemlerinde nükleer enerjinin rolü, yalnızca teknik kapasitesiyle değil, aynı zamanda toplumla kurduğu güven ilişkisiyle de belirlenecektir.

Nükleer enerjinin enerji arz güvenliğine katkı sağlayabilmesine rağmen bağımlılık ilişkilerini tamamen ortadan kaldırmadığı ifade edilmektedir. Özellikle uranyum tedariki, zenginleştirme teknolojileri, yakıt çevrimi ve ileri reaktör teknolojileri gibi alanlarda sınırlı sayıda ülke ve şirketin belirleyici konumda olması, nükleer enerjiye sahip ülkeler açısından yeni bağımlılık alanları oluşturmaktadır. Bu durum, enerji bağımlılığının yalnızca biçim değiştirdiğini ve farklı aktörler üzerinden yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır.

Karşılıklı bağımlılık yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde, nükleer enerji alanındaki ekonomik ilişkilerin zamanla siyasi ve stratejik sonuçlar doğurabildiği görülmektedir. Devletler arasındaki enerji ilişkileri yalnızca ticari bir alışverişten ibaret olmayıp, aynı zamanda dış politika tercihlerini ve jeopolitik dengeyi etkileyen unsurlar haline gelmektedir. Özellikle Rusya-AB enerji ilişkileri örneğinde görüldüğü üzere, siyasi kriz ve yaptırım süreçlerinde dahi nükleer yakıt tedarik zincirinin tamamen koparılabilmesi, nükleer bağımlılıkların uzun vadeli ve dirençli bir karakter taşıdığını göstermektedir.

Diğer yandan nükleer enerjiye ilişkin güvenlik tartışmaları yalnızca devletler arası ilişkilerle sınırlı değildir. Radyoaktif atıkların uzun süreli yönetimi, olası kazaların çevresel ve toplumsal etkileri, yüksek yatırım ve söküm maliyetleri ile bilgi asimetrisinden kaynaklanan toplumsal güvensizlikler, nükleer enerjinin sürdürülebilirliği açısından önemli sorun alanları oluşturmaktadır. Fukushima ve Çernobil gibi örnekler, teknik kapasitenin yanında afet riski, şeffaflık ve kriz yönetiminin de nükleer güvenliğin temel unsurları arasında yer aldığını göstermektedir.

Bu çalışma, nükleer enerjinin enerji arz güvenliği açısından önemli avantajlar sunduğunu, ancak enerji bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmadığını göstermektedir. Enerji güvenliği tartışmalarında bağımsızlık ve bağımlılık kavramlarının birbirine karşıt değil, çoğu zaman iç içe geçmiş unsurlar olduğunu ortaya koymaktadır. Nükleer enerji, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltabilmekte; ancak bu kez uranyum tedariki, zenginleştirme teknolojileri, yakıt çevrimi ve teknik uzmanlık alanlarında yeni bağımlılık ilişkileri yaratabilmektedir. Bu nedenle enerji güvenliği yalnızca enerji üretim miktarıyla değil, tedarik zincirinin çeşitliliği ve sürdürülebilirliğiyle birlikte değerlendirilmelidir.

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen SWOT analizi, nükleer enerjinin Türkiye açısından enerji arz güvenliğini destekleyen önemli avantajlar sunduğunu, ancak aynı zamanda yeni bağımlılık ve kırılganlık alanları da oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Analizde öne çıkan güçlü yönler; enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kesintisiz elektrik üretimi ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması iken, uranyum tedariki, yakıt çevrimi ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılık temel zayıf yönler olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte teknoloji transferi, yerli insan kaynağının geliştirilmesi ve yeni nesil reaktör teknolojileri önemli fırsatlar sunarken; jeopolitik riskler, tedarik zinciri aksaklıkları ve kritik teknolojilerin sınırlı sayıda aktörün kontrolünde bulunması başlıca tehditler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye'nin nükleer enerji politikalarında yalnızca santral yatırımlarına odaklanması yeterli olmayıp, teknoloji transferinin etkin biçimde sağlanması, yerli teknik kapasitenin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve yakıt tedarikinde kaynak çeşitliliğinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. Ayrıca düzenleyici kurumların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve toplumsal kabulü artıracak şeffaf politikaların uygulanması, nükleer enerjinin enerji arz güvenliğine sağlayacağı katkının sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, nükleer enerji alanında izlenecek politikalarda, enerji bağımsızlığının yalnızca nükleer santral yatırımlarıyla sağlanamayacağı göz önünde bulundurulmalı; tedarikçi çeşitliliğini artıran ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren yaklaşımlar benimsenmelidir. Bunun yanında, enerji sisteminin ekonomik, teknolojik ve jeopolitik dayanıklılığını artıracak stratejiler geliştirilmeli; özellikle Türkiye açısından teknoloji transferi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve yerli teknik kapasitenin güçlendirilmesi uzun vadeli politikaların temel unsurları arasında yer almalıdır. Ayrıca nükleer enerji projelerine yönelik toplumsal kabulün artırılması amacıyla düzenleyici kurumların şeffaflığı güçlendirilmeli ve toplumla güvene dayalı bir iletişim kurulmasına önem verilmelidir.

Diğer yandan nükleer enerji, günümüz enerji dönüşümünün önemli bileşenlerinden biri olmasına rağmen, enerji güvenliği sorununa tek başına çözüm sunan bir araç değildir. Nükleer enerjinin gerçek

stratejik değeri, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve risklerin dengeli biçimde yönetilmesi çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle gelecekte enerji politikalarının temel hedefi yalnızca enerji üretimini artırmak değil, aynı zamanda enerji sisteminin ekonomik, teknolojik ve jeopolitik dayanıklılığını güçlendirmek olmalıdır.

Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise nükleer enerji, artan enerji talebi ve yüksek dışa bağımlılık karşısında enerji arz güvenliğini çeşitlendirmeye yönelik bir araç olarak öne çıkmaktadır. Ancak Türkiye'nin nükleer enerjiye yönelmesi, dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldıran bir süreçten ziyade bağımlılık ilişkilerini farklı bir zemine taşıyan bir dönüşüm olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle santral kurulumunun yanı sıra teknoloji transferi, yerli insan kaynağı, yakıt tedarik güvenliği ve teknik kapasitenin geliştirilmesi de uzun vadeli enerji politikalarının önemli parçalarıdır.

Son olarak nükleer enerji alanında edinilecek teknolojik bilgi birikimi ve kurumsal kapasite, Türkiye'nin enerji sektöründeki stratejik konumunu güçlendirebilecek unsurlar arasında yer almaktadır. Bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi ise bilimsel altyapının güçlendirilmesi, teknoloji transferinin etkin şekilde yönetilmesi ve uzun vadeli enerji politikalarının sürdürülmesine bağlıdır. Dolayısıyla nükleer enerji, Türkiye açısından yalnızca bir enerji üretim yöntemi değil; enerji arz güvenliği, teknolojik gelişim ve jeopolitik konum bakımından stratejik sonuçlar doğurabilecek bir alan olarak değerlendirilmektedir.

Beyanlar / Declarations

1. Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemektedir.

Ethics committee approval was not required for this study.

2. Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı / Research and Publication Ethics Statement

Bu çalışma, bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

This study was prepared in accordance with the principles of scientific research and publication ethics.

3. Yazar Katkı Beyanı / Author Contributions

Yazarlar, çalışmaya eşit düzeyde katkı sağlamış olup, araştırmanın tasarımı, veri toplama ve analizi, bulguların yorumlanması ile makalenin yazımı ve son hâlinin onaylanması süreçlerine birlikte katkıda bulunmuşlardır.

The authors contributed equally to this study and jointly participated in the research design, data collection and analysis, interpretation of the findings, writing of the manuscript, and approval of the final version.

4. Çıkar Çatışması Beyanı / Conflict of Interest Statement

Yazarlar, bu çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

The authors declare that there is no conflict of interest regarding this study.

Kaynakça

Anatürk, Ş. (2019). *Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Kaynakları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.

- Aydın, C. (2022). Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye: Doğal Gaz Tedarik ve Bağımlılıkları Açısından İnceleme. *Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 87-103. <https://izlik.org/JA29PL77DS>
- Baldwin, D. A. (1980). Interdependence and Power: A Conceptual Analysis. *International Organization*, 34(4), 471-506.
- Bohdanowicz, Z., Łopaciuk-Gonczaryk, B., & Kowalski, J. (2025). Europe Becomes Pro-Nuclear? Drivers of Public Support For Nuclear Energy In Six EU Countries After The Energy Crisis of 2022. *Energy Policy*, (200).
- Cengiz, R., & Cengiz, İ. F. (2025). Nükleer Teknoloji Siyasi-Toplumsal Statüko. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 14(1). <https://doi.org/10.33206/mjss.1491202>
- Çalışkan, Ş. (2009). Türkiye'nin Enerjide Dışa Bağımlılık Ve Enerji Arz Güvenliği Sorunu. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (25), 297-310. <https://izlik.org/JA92SR27AL>
- Durmaz, B. (2025). İşbirliği ve Enerji Yenilenebilir Kaynaklar İçin Ortak Modelleri. İçinde *Nükleer Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri*.
- Eroğlu, G., & Şahiner, M. (2017). Dünyada ve Türkiye'de uranyum ve toryum. *MTA Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı, Maden Serisi3, Ankara*.
- Furuncu, Y. (2016). Türkiye'nin Enerji Bağımlılığı ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali. *Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD)*, 37.
- Hatipoğlu, E. (2019). Enerji Güvenliği. *Güvenlik Yazıları*, (44).
- International Atomic Energy Agency. (2016). *Nuclear Power and Sustainable Development*.
- International Atomic Energy Agency. (2025). *Nuclear Power Reactors in the World*.
- International Atomic Energy Agency. (2025). *Uranium 2024: Resources, Production and Demand*.
- İbiş, T. (2020). *Enerji Politikaları Çerçevesinde Türkiye'nin Nükleer Enerjiye Olan İhtiyacı ve Türkiye'nin Nükleer Enerji Santrallerinin Kullanımında Güvenliği* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- İnan, Ş. (2011). Dünyada ve Türkiye'de Jeoekonomi Çalışmaları ve Jeoekonomi Öğretimi. *Bilgi ve Strateji*, 2(4).
- İşeri, E., & Özen, C. (2013). Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji Politikaları Kapsamında Nükleer Enerjinin Konumu. *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 47.
- Kaya, İ. S. (2012). Nükleer Enerji Dünyasında Çevre ve İnsan. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, 1(24).
- Keohane, R. O., & Joseph, S. N. Jr. (1973). Power and Interdependence. *Survival*, 15(4), 158-165.
- Khalili, R. (2018). Strategic identity: A comparative framework for analysing nuclear policies. *Hemispheres*, (33), 5-24.
- Kim, J., Panton, A. J., & Schwerhoff, G. (2025). Energy Security and The Green Transition. *Energy Policy*, (198).
- Koç, B. (2023). *Nükleer Enerjinin Devletlerin Ekonomi Politikğine Etkileri* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karabük Üniversitesi.
- Korkmaz, Ö., & Develi, A. (2012). Türkiye'de Birincil Enerji Kullanımı, Üretimi ve Gayri Safı Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Arasındaki İlişki. *Dokuz Eylül Üniversitesi*, 27(2), 1-25. <https://izlik.org/JA68PU34TZ>
- Kosai, S., & Unesaki, H. (2020). Quantitative evaluation of security of nuclear energy supply: United States as a case study. *Energy Strategy Reviews*, (29).

- NEA/OECD. (1996). *Future Financial Liabilities of Nuclear Activities*. OECD
- Nuclear Energy Agency. (2025). *Uranium 2024: Resources, Production and Demand*.
- Özdemir, S. (2019). Alternatif ve Nükleer Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi Fransa Örneği. *Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 302-313. <https://doi.org/10.30784/epfad.587832>
- Pamir, N. (2007). Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye. *Stratejik Analiz*, 7(83), 14-24.
- Ritchie Hannah, Rosado Pablo, and Roser Max (2020). *Energy Production and Consumption* <https://archive.ourworldindata.org/20260427-150047/energy-production-consumption.html> [Erişim Tarihi: 27.04.2026].
- Sadiq, M., Shinwari, R., Wen, F., Usman, M., Hassan, S. T., & Taghizadeh-Hesary, F. (2023). Do globalization and nuclear energy intensify the environmental costs in top nuclear energy-consuming countries?. *Progress in Nuclear Energy*, 156, 104533.
- Shannak, S., Cochrane, L., & Bobarykina, D. (2025). Global Uranium Market Dynamics: Analysis and Future Implications. *International Journal of Sustainable Energy*, 44(1).
- Siddi, M., & Silvan, K. (2024). Nuclear energy and international relations: the external strategy of Russia's Rosatom. *International Politics*, 1-21.
- Sonnberger, M., Ruddat, M., Arnold, A., Scheer, D., Poortinga, W., Böhm, G., ... & Tvinnereim, E. (2021). Climate concerned but anti-nuclear: Exploring (dis) approval of nuclear energy in four European countries. *Energy Research & Social Science*, 75, 102008.
- Strojny, J., Krakowiak-Bal, A., Knaga, J., & Kacorzyk, P. (2023). Energy Security: A Conceptual Overview. *Energies*, 16.
- Sun, Z., Chen, Z., Wang, S., Tai, X., & Wang, X. (2026). Nuclear Energy Where Next. *The Innovation*, 7(1).
- T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (t.y.). *Nükleer Enerji*. Ankara.
- Tezcan, G. (2025). Geçmişten Günümüze Avrupa Birliği'nde Nükleer Enerji. *Journal of Diplomatic Research*, 7(2), 24-38. <https://izlik.org/JA22XE32KR>
- Timurhan, D. (2025). *Nükleer Enerji Üretiminin Cari Açık ve Ekonomik Büyüme Etkisi: Panel Veri Analizi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Tiryaki, G., & Çamdalı, Ü. (2024). Bir Nükleer Güç Santralının Karşılaştırılmalı Maliyet Analizi: Akkuyu Özelinde. *Türk Mühendislik Araştırma ve Eğitimi Dergisi*, 3(2), 99-111.
- TMMOB Fizik Mühendisleri Odası. (2011). *Nükleer Enerji Raporu*. Ankara.
- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. (2018). *Nükleer Reaktörler*. Ankara.
- Udum, Ş. (2017). Nuclear energy and international relations: Outlook and challenges for newcomers. *DergiPark*, 57-83.
- Wagner, R. H. (1988). *Economic Interdependence, Bargaining Power and Political Influence, International Organization*. 42(3), 461-483.
- World Nuclear Association. (2025). *World Nuclear Performance Report*. UK.
- World Nuclear Association. (2026). *World Nuclear Performance Report*. UK.
- Yavuzaslan, K. (2009). *Türkiye'nin Enerji Politikaları ve Nükleer Enerji İhtiyacı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

- Yavuzaslan, K. (2018). Türkiye'nin Enerji Politikalarının, Nükleer Enerji Tercihindeki Etkisi. *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(3), 38-57. <https://doi.org/10.30803/adusobed.390627>
- Yıldırım, M., & Örnek, İ. (2007). Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(1), 32-44. <https://izlik.org/JA99EN89EE>
- Zia, Z., Zhong, R., Meng, F., & Akbar, M. W. (2026). Green Innovation Fuels Nuclear Energy Development In Times of External Tensions And Security Challenges. *Nuclear Engineering and Technology*, 58(6). <https://doi.org/10.1016/j.net.2026.104181>

Extended Abstract

Energy is a fundamental input of strategic importance for economic growth, industrialization, and the sustainability of social welfare. The continuous increase in global energy demand, the limited nature of fossil fuel reserves, and the need to combat climate change have directed states toward alternative energy sources. In this context, nuclear energy has become one of the key components of energy policies due to its high energy density, low carbon emissions, and uninterrupted electricity generation capacity. The objectives of strengthening energy supply security and diversifying energy portfolios have encouraged many countries to incorporate nuclear energy into their long-term energy strategies.

The main objective of this study is to analyze the strategic dependency relationships arising from uranium supply, the nuclear fuel cycle, technology transfer, and reactor operation processes. Accordingly, the study is based on the assumption that nuclear energy does not completely eliminate energy dependency; rather, it transforms the nature of dependency.

A qualitative research method was adopted, and the study is primarily based on a comprehensive literature review. National and international academic studies, reports published by international organizations, and current statistical data were examined. Theoretical frameworks such as energy security, strategic dependency, and geopolitical approaches were employed to evaluate the advantages, disadvantages, global development, and fuel supply chain of nuclear energy from a multidimensional perspective.

The findings indicate that nuclear energy provides significant advantages in terms of energy supply security. Nuclear power plants ensure uninterrupted electricity generation through their high capacity factors and offer a more stable production structure than renewable energy sources that depend on weather conditions. The ability to generate large amounts of energy with relatively small quantities of uranium fuel due to its high energy density also contributes substantially to energy supply security.

However, the findings also reveal that nuclear energy does not completely eliminate energy dependency. The concentration of uranium reserves in a limited number of countries and the control of uranium enrichment technologies by a small group of states create new forms of dependency for countries utilizing nuclear energy. Australia, Kazakhstan, and Canada stand out as major holders of uranium resources, indicating that global uranium reserves are geographically concentrated. Similarly, the concentration of enrichment technologies in countries such as the United States, Russia, China, France, and several European states increases the risk of technological dependency within the nuclear fuel cycle. This demonstrates that energy security is determined not only by electricity generation capacity but also by the reliability, diversity, and sustainability of the fuel supply chain.

The study also examines the economic and geopolitical dimensions of nuclear energy. While capital investment and construction expenditures constitute the largest share of nuclear energy costs, fuel costs account for a relatively small proportion of total production expenses. Nevertheless, uranium enrichment processes require advanced technology and substantial financial resources, making countries without such capabilities dependent on external suppliers. Consequently, nuclear energy emerges not only as an energy source but also as a strategic and geopolitical instrument.

Nuclear energy is examined not only as a technical and economic energy source but also in terms of its security, societal, and political dimensions. Drawing upon Ulrich Beck's Risk Society approach, the study emphasizes that nuclear risks are not solely derived from engineering and technological factors but are also shaped by public perceptions, trust relations, and political processes. In addition, within the framework of the energy security approach, nuclear capacity is considered a strategic instrument that enhances the resilience of energy systems against external threats and supports energy supply security. From the perspective of externalities, the positive effects of nuclear energy, such as low carbon emissions, are evaluated alongside negative externalities including radioactive waste management and decommissioning costs. Finally, through the Strategic Identity approach, it is argued that national nuclear policies are shaped not only by economic considerations but also by national identities, security perceptions, and regional power dynamics.

The global use of nuclear energy varies significantly across countries. The United States, China, and France are among the leading countries in terms of reactor numbers, while China has attracted particular attention through its recent investments in new nuclear reactors. However, the number of reactors alone does not reflect the actual significance of nuclear energy within a country's energy system. France, for example, ranks among the leading countries in terms of the share of nuclear energy in electricity generation despite having fewer reactors than the United States and China. In contrast, developed economies such as Germany, Italy, and Austria have shown reservations toward nuclear energy and have adopted phase-out policies. This demonstrates that nuclear energy is not a mandatory choice for developed economies but rather a strategic option evaluated differently according to national energy policies and energy security priorities.

In the case of Türkiye, increasing energy demand and high levels of energy imports create significant vulnerabilities in terms of energy supply security. Therefore, investments in nuclear energy are considered an important alternative for diversifying energy sources. Nevertheless, Türkiye's transition toward nuclear energy should not be interpreted as a process that completely eliminates energy dependency. Dependence on external actors continues in areas such as uranium supply, technology transfer, and certain operational processes. Consequently, nuclear energy should be viewed not as a tool that eliminates dependency but as one that alters its direction and nature.

In conclusion, the study demonstrates that nuclear energy constitutes an important option for strengthening energy supply security. Its uninterrupted generation capacity, low carbon emissions, and high energy density make nuclear energy a significant component of contemporary energy policies. However, due to dependence on uranium supply and technologically sophisticated fuel-cycle processes, nuclear energy also generates new forms of dependency. Therefore, energy security cannot be achieved by merely increasing energy production; it also requires the diversification of supply chains, enhancement of technological capabilities, and reduction of strategic vulnerabilities. From this perspective, nuclear energy emerges as a strategic energy option that transforms rather than eliminates dependency.